

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАНДЕНБУРГСКО-АФРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

LEGAL ASPECTS AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE BRANDENBURG-AFRICAN COMPANY: COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS

МИХАЛЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)».

MIKHALEV VLADIMIR EVGENIEVICH,
Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

Настоящая статья посвящена исследованию правовых аспектов и коммерческой деятельности Бранденбургско-Африканской компании в историческом контексте. В работе анализируются правовые основы создания и функционирования компании, особенности ее коммерческой практики, а также влияние на международное торговое право того времени. Проводится сравнительный анализ и исторический обзор противостояния с другими европейскими торговыми компаниями, такими как Голландская и Британская Ост-Индские компании, с целью выявления сходств и различий в правовых и коммерческих подходах. Результаты исследования способствуют лучшему пониманию исторической эволюции торгового права и международной коммерческой деятельности.

This article is devoted to the study of the legal aspects and commercial activities of the Brandenburg-African Company in a historical context. The paper analyzes the legal basis for the creation and functioning of the company, the specifics of its commercial practice, as well as the impact on international trade law of that time. A comparative analysis and historical review of the confrontation with other European trading companies, such as the Dutch and British East India Companies, is conducted in order to identify similarities and differences in legal and commercial approaches. The results of the study contribute to a better understanding of the historical evolution of trade law and international commercial activity.

Ключевые слова: *Бранденбургско-Африканская компания, Британская Ост-Индская компания, Голландская Ост-Индская компания, сравнительное правоведение, международное торговое право, колониальные торговые компании, колониализм.*

Key words: *Brandenburg-Africa Company, British East India Company, Dutch East India Company, comparative law, international trade law, colonial trading companies, colonialism.*

Актуальность исследования правовых аспектов и коммерческой деятельности Бранденбургско-Африканской компании обусловлена значимостью понимания исторических основ международного торгового права и коммерческих отношений.

Бранденбургско-Африканская компания, основанная в XVII веке, играла значительную роль в развитии торговых связей между европейскими странами и Африкой, что оказало влияние на формирование правовых норм и коммерческих практик, применимых к международной торговле. Изучение этой компании позволяет выявить особенности правового регу-

лирования и коммерческой деятельности в колониальную эпоху, а также провести сравнительный анализ с другими европейскими торговыми компаниями, что способствует более глубокому пониманию исторической эволюции международного торгового права.

Целью данного исследования является анализ правовых аспектов и коммерческой деятельности Бранденбургско-Африканской компании, а также проведение сравнительного анализа с другими европейскими торговыми компаниями XVII века.

Настоящее исследование также основывается на анализе исторических документов и правовых актов, связанных с деятельностью Бранденбургско-Африканской и других колониальных торговых компаний.

Использование сравнительного подхода позволяет выявить как общие черты, так и уникальные особенности правового и коммерческого регулирования различных европейских торговых компаний, что способствует более полному пониманию их роли в формировании современного международного торгового права.

Исторические предпосылки создания и развития Бранденбургско-Африканской компании.

Создание и развитие Бранденбургско-Африканской компании (Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie, ВАС) следует рассматривать в контексте более широких экономических и политических процессов, происходивших в Европе в XVII веке. Этот период отличался активным развитием международной торговли, колониальной экспансией и созданием торговых компаний, которые играли ключевую роль в укреплении экономических позиций европейских государств [9, с. 11].

Бранденбургско-Африканская компания была основана в 1682 году под руководством Фридриха Вильгельма, курфюрста Бранденбурга, который стремился укрепить экономическое и политическое влияние своего государства на международной арене. В этот период европейские державы активно осваивали новые торговые пути и стремились установить контроль над прибыльными колониальными территориями. Партнером компании мог стать любой, кто приобретал акцию номинальной стоимостью не менее 200 талеров, причем реальное влияние зависело от суммы вклада. Курфюрст предоставил компании экипаж и оборудование, а также право заключать контракты с местным населением от его имени. ВАС имела собственную военную юрисдикцию, включая право содержать армию и вести оборонительные войны за рубежом. В европейских судах компанию представлял специальный избиратель. Всем сотрудникам компании строго запрещалось заниматься частной торговлей за границей. Деятельность компании курировал сам курфюрст Бранденбурга, а первым президентом общества стал барон Додо II цу Книпхаузен унд Иннхаузен [4, с. 21].

Для Бранденбурга создание собственной торговой компании стало стратегическим шагом для улучшения экономической ситуации и снижения зависимости от иностранных торговых партнеров. Компания получила монопольное право на торговлю с Западной Африкой, что позволило ей контролировать важные торговые маршруты и ресурсы региона. Одним из ключевых аспектов её деятельности было строительство фортов и торговых постов на африканском побережье, что способствовало укреплению её позиций в регионе [8].

Создание и развитие Бранденбургско-Африканской компании происходили в условиях жесткой конкуренции со стороны других европейских торговых компаний, таких как Голландская и Британская Ост-Индские компании. Эти компании уже имели значительное влияние в Африке и активно противодействовали попыткам Бранденбурга установить собственное присутствие в регионе [10, с. 138]. Несмотря на это, Бранденбургско-Африканская компания смогла занять свою нишу в международной торговле, хотя и не достигла таких масштабов, как её более крупные конкуренты.

Таким образом, исторические предпосылки создания и развития Бранденбургско-Африканской компании были тесно связаны с общими тенденциями европейской колони-

альной экспансии и торговой конкуренции XVII века. Компания была основана с целью улучшения экономического положения Бранденбурга и укрепления его позиций в международной торговле, что требовало значительных усилий в условиях жесткой конкуренции с другими европейскими державами.

Противостояние Бранденбургско-Африканской компании с Британской Ост-Индской и Голландской Ост-Индской компаниями.

Противостояние Бранденбургско-Африканской компании (ВАС) с более крупными и влиятельными торговыми компаниями, такими как Британская Ост-Индская компания (EIC) и Голландская Ост-Индская компания (VOC), было неизбежным в условиях жесткой конкуренции за контроль над прибыльными колониальными рынками и торговыми маршрутами. Эти компании уже имели устоявшиеся позиции и значительные ресурсы, что ставило ВАС в менее выгодное положение с самого начала её деятельности [9, с. 15].

Британская Ост-Индская компания или East India Company (EIC), основанная в 1600 году, к моменту создания ВАС уже имела значительное влияние в международной торговле, включая Африку. Эта организация сыграла выдающуюся роль в подъеме британского капитализма. Она внесла весомый вклад в эволюцию организации бизнеса (одно из первых акционерных обществ в истории), процесс накопления капитала (до 15% капиталов в Британии), становление государственной кредитной системы (регулярные займы правительству в XVIII в.) и даже вклад в производство через стимулирование импортзамещения, что содействовало британской промышленной революции [2, с. 113]. EIC имела интересы и в Африке, где торговала золотом, слоновой костью и рабами, которые обеспечивали прибыльные поставки на европейские рынки.

Одним из главных методов противодействия Бранденбургско-Африканской компании (ВАС) со стороны Ост-Индской компании (EIC) было дипломатическое давление и экономическая блокада. Британцы использовали свои политические связи и влияние, чтобы ограничить доступ Бранденбургской компании к ключевым торговым постам и рынкам. Более того, EIC активно препятствовала строительству бранденбургских фортов и торговых постов на западноафриканском побережье, применяя как военные, так и экономические меры [6, с. 137].

Голландская Ост-Индская компания, или Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), основанная в 1602 году, представляла собой ещё одну мощную силу, с которой пришлось столкнуться Бранденбургско-Африканской компании (ВАС). VOC была первой транснациональной корпорацией, использующей акционерный капитал, и обладала значительными государственными привилегиями. Она имела право заключать договоры, вести войны и управлять колониями, что делало её уникальной среди других торговых предприятий того времени [1, с. 68]. VOC обладала широкой сетью торговых постов и фортов в Африке и Азии, а также значительным флотом, что позволяло ей эффективно контролировать торговые маршруты и ресурсы.

VOC использовала свои военные силы для защиты своих интересов и устранения конкурентов. Бранденбургская компания неоднократно сталкивалась с военными конфронтациями с голландскими силами, которые стремились ограничить её присутствие в регионе [8]. Например, попытки ВАС установить торговые посты на Золотом Берегу (современная Гана) часто приводили к конфликтам с голландцами, которые контролировали этот регион [7, с. 210].

Несмотря на эти трудности, Бранденбургская компания (ВАС) активно работала над укреплением своих позиций. Курфюрст Фридрих Вильгельм вел переговоры с местными африканскими правителями, что способствовало установлению торговых постов и фортов. Одним из ярких примеров успешного развития компании на побережье Западной Африки, стало

строительство форта Гросс-Фридрихсбург в 1683 году, который стал ключевым торговым центром для компании, получив название Бранденбургский Золотой Берег [9, с. 15].

В следующие годы были построены также два форта Доротея и Луиса, а также небольшое укрепление возле Таккорари. Однако попытки продвинуться дальше вглубь континента были остановлены ожесточённым сопротивлением владевшей этим землями голландской колонии. Тем не менее, торговля драгоценными металлами и рабами процветала [12].

Компания также старалась развивать собственный флот и укреплять свои военные силы для защиты своих интересов. Эти меры позволили ВАС оставаться конкурентоспособной и вести торговлю в условиях постоянной угрозы со стороны более крупных и влиятельных конкурентов.

Противостояние Бранденбургско-Африканской компании с Британской и Голландской Ост-Индскими компаниями было важным аспектом её истории. Эти конфликты подчеркивают сложные условия, в которых приходилось действовать ВАС, и отражают общие тенденции колониальной экспансии и торговой конкуренции в XVII веке [11, с. 98]. Успехи и неудачи ВАС в этой борьбе способствуют более глубокому пониманию динамики международной торговли и правовых аспектов колониальной эпохи.

Правовые аспекты Бранденбургско-Африканской компании и сравнительно-правовой анализ с другими колониальными компаниями.

Бранденбургско-Африканская компания (ВАС) была создана по инициативе Фридриха Вильгельма, курфюрста Бранденбурга, в 1682 году и получила специальную хартию, предоставляющую ей исключительные права на торговлю с Западной Африкой. Эта хартийная привилегия включала монопольное право на торговлю, юридический статус и защиту, а также право на строительство фортов и торговых постов. В совокупности это позволило компании контролировать важные торговые маршруты и ресурсы, выступать в качестве независимого юридического лица, заключать договоры, владеть имуществом и иметь собственные вооруженные силы для защиты своих интересов [4, с. 41].

Для лучшего понимания особенностей правового статуса и деятельности Бранденбургско-Африканской компании полезно провести сравнительный анализ с более крупными и влиятельными компаниями, такими как Голландская Ост-Индская компания (VOC) и Британская Ост-Индская компания (EIC). VOC была первой корпорацией, которая получила широкие права от государства. Она получила так называемую «хартию» от Генеральных Штатов Нидерландов, что предоставило ей монопольное право на торговлю с Азией и Африкой, а также право на создание и использование собственных вооруженных сил для защиты своих коммерческих интересов. У VOC было собственное управление, которое осуществлялось директорами (Heeren XVII), обладавшими значительными полномочиями в управлении компанией и принятии стратегических решений [3].

Британская Ост-Индская компания также получила обширные права и привилегии от британской короны. У EIC было монопольное право на торговлю с Восточной Индией, возможность создания и использования собственных вооруженных сил для защиты своих интересов и ведения военных действий от имени британской короны. Кроме того, компания обладала судебными полномочиями на своих территориях, что позволяло ей независимо регулировать коммерческие споры и уголовные дела [5, с. 331].

При сравнении правового статуса и полномочий ВАС с VOC и EIC можно выделить как сходства, так и отличия. Все три компании получили монопольное право на торговлю в определенных регионах, что позволяло им контролировать важные торговые маршруты и ресурсы. Однако VOC и EIC обладали более развитыми и мощными вооруженными силами по сравнению с ВАС, что обеспечивало им более надежную защиту своих коммерческих интересов. Кроме того, VOC и EIC имели сложную и разветвленную систему управления, в то время как ВАС зависела от решений курфюрста и обладала меньшей степенью автономии.

Правовые аспекты деятельности Бранденбургско-Африканской компании иллюстрируют, как государственная поддержка и предоставление монопольных прав способствовали развитию международной торговли в колониальную эпоху. Сравнительный анализ с Голландской и Британской Ост-Индскими компаниями показывает, что, несмотря на меньший масштаб и ресурсы, ВАС играла важную роль в развитии торговых связей между Европой и Африкой. Эти правовые и организационные особенности отражают общие тенденции и различия в управлении торговыми компаниями в XVII веке.

Заключение.

Изучение правовых аспектов и коммерческой деятельности Бранденбургско-Африканской компании в контексте её противостояния с Британской и Голландской Ост-Индскими компаниями позволяет глубже понять динамику международной торговли и правовые нормы колониальной эпохи. Основанная в 1682 году, ВАС стремилась укрепить экономическое и политическое влияние Бранденбурга на международной арене. Благодаря монопольным правам, предоставленным курфюрстом, компания смогла развернуть собственную торговую сеть в Западной Африке, несмотря на ожесточённую конкуренцию со стороны более мощных европейских компаний.

Противостояние с Британской и Голландской Ост-Индскими компаниями показало, что, несмотря на меньшие ресурсы и влияние, ВАС смогла закрепить свои позиции благодаря гибким стратегиям и поддержке со стороны государства. Анализ правового статуса и полномочий ВАС в сравнении с VOC и EIC выявил как сходства, так и отличия в подходах к управлению торговыми компаниями. Все три компании получили монопольные права на торговлю, однако VOC и EIC обладали более развитой инфраструктурой и мощными вооружёнными силами, что придавало им значительные преимущества.

Правовые и организационные особенности деятельности ВАС отражают общие тенденции европейской колониальной экспансии XVII века. Исследование этих аспектов не только расширяет понимание истории международной торговли, но и способствует анализу эволюции торгового права и международных коммерческих отношений. Сравнительный анализ с Голландской и Британской Ост-Индскими компаниями подчеркивает важность государственной поддержки и правового регулирования в успешном развитии торговых предприятий той эпохи.

Таким образом, Бранденбургско-Африканская компания, несмотря на свои ограниченные ресурсы, внесла значительный вклад в развитие международной торговли и правовых норм, регулирующих коммерческую деятельность. Её история является важным элементом в изучении колониальной эпохи и эволюции международного торгового права, предоставляя ценные уроки для современного понимания динамики торгового и предпринимательского права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов М.Е. Предпосылки возникновения и упадка голландской Ост-Индской компании // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1-3(67). С. 68-70.
2. Фурсов К.А. Британская Ост-Индская компания: история институциональной мутации // Вопросы теоретической экономики. 2018. №2. С.113-117.
3. Heeren XVII // encyclopedia.com. URL: <https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/heeren-xvii> (дата обращения: 23.06.2024).
4. Heyden U., Küste A. Die brandenburgisch-preußische Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika // Berlin: Selignow, 2001. 150 p.
5. Kitohing G.C. Sir Hudson Lowe and the East India Company // The English Historical Review. 1948. Vol. LXIII, Iss. CCXLVIII. pp. 322-341.
6. Lawson P. East India Company, The: A History. 1st ed. Routledge, 1993. 200 p.

7. Nowell C.E. The Dutch Seaborne Empire: 1600-1800 / By Boxer C.R. New York: Alfred A. Knopf, 1965. (The History of Human Society). 326 p.
8. Schorer V. Unter kurbrandenburgischer Flagge // Schorers Familienblatt / V. Schorer. — Berlin, 1885. URL: https://www.preussenchronik.de/begriff_jsp/key=begriff_brandenburgischafrikanische+handelskompagnie.html (дата обращения: 23.06.2024).
9. Schwenk H. Brandenburg-Preußens Seemachtgelüste. Berlin: Edition Luisenstadt, 1999. pp. 11-17.
10. Wilks I. Asante in the Nineteenth Century: The Structure and Evolution of a Political Order / R.C.C.L. Asante in the Nineteenth Century // The Journal of African History. 1976. Vol. 17. No. 1. pp. 137-139.
11. Young W. Anthony. War and Diplomacy in the Age of Louis XIV: A Historical Study and Annotated Bibliography. 2000. Vol. II. 740 p.
12. Groß Friedrichsburg (Kolonie). // Википедия. [2024]. Дата обновления: 01.03.2023. URL: <https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/grossfriedrichsburg> (дата обращения: 23.06.2024).

© Михалев В.Е., 2024.